

IDENTIDAD GASTRONÓMICA CON GEL DE SÁBILA Y ESPECIAS ENDÉMICAS DE LA REGIÓN COSTA EN PROCESOS DE MACERADOS HÚMEDOS

GASTRONOMIC IDENTITY WITH ALOE VERA GEL AND SPICES ENDEMIC TO THE COASTAL REGION IN WET MACERATION PROCESSES

**Mario Estuardo Cartagena Herrera¹, Jorge Antonio Acurio Armas², Luis Rodolfo
Manosalvas Gómez³**

¹Docente Investigador, Universidad Regional Autónoma de los Andes, Sede Quevedo, Ecuador, E-mail:
uq.mariocartagena@uniandes.edu.ec

²Docente Investigador, Universidad Regional Autónoma de los Andes, Sede Quevedo, Ecuador, E-mail:
uq.jorgeacurio@uniandes.edu.ec

³Docente Investigador, Universidad Regional Autónoma de los Andes, Sede Quevedo, Ecuador, E-mail:
uq.luismanosalvas@uniandes.edu.ec

Fecha de recepción: 07 de noviembre de 2018

Fecha de aceptación: 08 de enero de 2019

RESUMEN

El Ecuador posee especias endémicas que permiten obtener nuevos productos para ayudar en las preparaciones gastronómicas, para muchos chefs de medio la problemática es Como obtener nuevos productos en base a especias endémicas fusionadas con el gel de sábila para brindar un alimento de calidad a la comunidad quevedeña lo cual conlleva a elaborar salsas húmedas que servirán para marinar diferentes tipos de productos. Dentro de la investigación de campo a los restaurantes y a la comunidad del cantón Quevedo, mediante los métodos inductivo deductivo, analítico – sintético, se empleó la encuesta como técnica de recolección de información, en la cual se alcanzó resultados importantes para la creación de nuevos productos como son salsas o currys húmedo el cual nos ayudara a resaltar los sabores primarios de las diferentes proteínas y al mismo

tiempo aportara en la caramelización del producto al momento de aplicar técnicas como asado, grillado, fritura y hervido.

PALABRAS CLAVE: gel de sábila, polisacáridos, curry, técnica.

ABSTRACT

Ecuador has endemic spices that allow obtaining new products to help in the gastronomic preparations, for many chefs the problem is how to obtain new products based on endemic spices fused with aloe vera gel to provide a quality food to the Quevedo community which leads to the elaboration of wet sauces that will serve to marinate different types of products. Within the field research to the restaurants and the community of the Quevedo canton, by means of the inductive-deductive, analytical-synthetic methods, the survey was used as a technique to collect information, in which important results were achieved for the creation of new products such as sauces or wet currys which would help us to highlight the primary flavors of the different proteins and at the same time contribute to the caramelization of the product when applying techniques such as roasting, grilling, frying and boiling.

KEYWORDS: aloe vera gel, polysaccharides, curry, technique

INTRODUCCIÓN

El Ecuador por ser un país multiétnico presenta una variedad de productos endémicos que caracterizan a cada lugar dando a conocer la identidad gastronómica como lo expresan diferentes autores: (Fusté-Forné, 2016), (Fernández, Sánchez, & Cerro, 2017) que es resaltar el plato autóctono de la zona es decir mantener las tradiciones, costumbres del sector turístico su potencial gastronómico convirtiéndose en un importante recurso, además de contribuir al fomento y expresión de la identidad cultural de la zona, y en definitiva para dinamizar las economías por medio de la promoción de los productos y su desarrollo gastronómico

La presente investigación certifica que los procesos con el gel de sábila constituyen un alimento saludable, ya que el producto en mención contiene un gran porcentaje de aminoácidos, vitaminas y proteínas esenciales que conjuntamente con las especias y condimentos constituyen un aporte importante para la alimentación de los seres humanos.

Alquimistas gastronómicos como Juanjo Ruiz mencionan que en la parte gastronómica nos ayuda como un gelificante, estabilizante y emulgente procesos que resaltan las texturas de los tipos de salsas o marinado objetivo de esta investigación.

DESARROLLO.

Esta variedad de planta representa a la familia de las (asfodeláceas o liliáceas) perteneciente también a la familia de plantas conocidas como el ajo, cebolla, espárragos y tulipán, esta majestuosa planta tiñe de verde ciertos parajes áridos del continente

IDENTIDAD GASTRONÓMICA CON GEL DE SÁBILA Y ESPECIAS ENDÉMICAS

Africano y algunos lugares de Asia en particular la India, sin embargo la verdadera fuerza del Aloe vera no está en su parte exterior si no en su interior, estudios realizados nos indican que es una planta conocida ya desde épocas antiguas y considerada sagrada por sus características medicinales, en manuscritos como las tablas de barro de Nippur por la (civilización Sumeria 2200 a.C) ya mencionan esta planta, de acuerdo a investigaciones los Egipcios la cultivaban y personajes históricos de esa época como (Cleopatra 69-30 a.C) y (Nefertiti 1370-1330 a.C) hacían uso de la misma para mantener su belleza. (botanical, 2017).

Por otro lado, se dice que Cristóbal Colon en su trayecto al nuevo mundo trasportaba masetas con esta planta que le servía como medicina para las curaciones de su tripulación, pero también se manifiesta que los mayas y los aztecas ya la utilizaban, incluso era una de las 16 plantas sagradas que veneraban como si fueran dioses.

Grafico 1 aloe barbadenses Miller

A decir del gastrónomo (Ruiz, 2014)Tomando como referencia las propiedades vitamínicas que posee el aloe (sábila) en el campo medicinal ya proyectando el producto a la parte gastronómica nos presenta la oportunidad de investigar y aplicar sus propiedades en la preparación de alimentos, por tal motivo la inclusión del gel o pulpa del aloe vera (sábila) se aplicara en procesos de salsas húmedas que nos servirán para macerados de ingredientes proteínicos tanto de origen animal como de mariscos los mismos que consideramos serán un aporte innovador en la culinaria moderna.

Espicias Endémicas.

Las especias o condimentos están presentes a manera de raíces, cortezas o semillas, las mismas que son utilizadas enteras, machacadas o molidas y constituyen un aporte importante más que todo en la parte de sabor dentro de las preparaciones gastronómicas. (Milone, 2015)

Estas especias se pueden presentar de forma natural en una región o ser parte de una historia culinaria de la misma por tal motivo mencionaremos algunas de las especias motivo de esta investigación y las cuales formaran parte de los ingredientes a la hora de elaborar los diferentes curris, tal es el caso de la chillangua, el comino, el ají, el jengibre, el anís estrellado, el achiote, entre otras.

El caso de la Sal natural (cloruro de sodio), constituye el ingrediente principal conjuntamente con la sábila en la elaboración de los diferentes macerados o curris húmedos ya que esta especia da el equilibrio de sabor en las diferentes preparaciones.

Las flores comestibles presentes en las especias son utilizadas en la denominada Nouvelle cuisine las mismas generan mucha importancia al momento de la terminación o montaje del plato.

Grafico 2 variedad de especias

NOMBRE CIENTIFICO	PLANTA	PARTE UTILIZADA
Mix de especias	Azafrán, achiote, anís	
<i>Petroselinum crispum</i>	Perejil	
<i>Matricaria chamomilla</i> L.	Manzanilla	
<i>Taraxacum officinale</i> Weber	Diente de león	
Chillangua	Chillangua	
<i>Cominum cymimum</i>	Comino	
<i>Capsicum annum</i>	Ají	
<i>Melissa officinalis</i> L.	Toronjil	
<i>Mentha rotundifolia</i> L.	Menta	
<i>Mentha sativa</i> L.	Hierbabuena	
<i>Ocimum basilicum</i> L.	Albahaca	
<i>Origanum vulgare</i> L.	Orégano	
<i>Rosmarinus officinalis</i> L.	Romero	
<i>Aloe vera</i> L.	Sábila	
<i>Plantago major</i> L.	Llantén	

IDENTIDAD GASTRONÓMICA CON GEL DE SÁBILA Y ESPECIAS ENDÉMICAS

Cymbopogon citratus (D.C). Staff.	Hierba luisa	
Zingiber officinale	Jengibre	

Curry.

A lo largo de los siglos los distintos gustos regionales definieron diferentes tipos de curris, la evidencia arqueológica indica que los habitantes prehistóricos del subcontinente indios consumían una gran variedad de granos frutos y hierbas, complementados con productos lácteos de animales domésticos, en este contexto podemos manifestar que curry proviene de la palabra “tamil kari” que significa salsa en idioma tamil, una lengua hablada por una etnia del sur de la India en esta población se elaboraban y se elaboran platos con un sabor característico pero básicamente curry es la fusión de varios tipos de especias las mismas varían según el país y la región cabe mencionar también que en su origen el curry tenía una textura de pasta y aun hoy en día en algunos países como Tailandia o Japón se lo sigue utilizando a manera de pasta, pero en otros países de América se considera al curry como la unión de especias secas y molidas tomando una textura de a manera de polvo

Curry húmedo.

El gel de sábila con su alto porcentaje de agua y la incorporación de las diferentes especias nativas y tradicionales del ecuador nos da como resultado una salsa húmeda o curry húmedo el mismo que lo utilizaremos como proceso de macerado en las diferentes proteínas

Ficha técnica de curris húmedos.

En el presente grafico se describe en detalle los diferentes ingredientes y su preparación para obtener como producto final algunos curris creativos y de autor.

Descripción Técnica de la Receta (D.T.R)

Peso de la porción o mezcla: 500ml

D.T.R=1		<p style="text-align: center;">PROCEDIMIENTO</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fusionar todas las especias reservando las hojas blancas de la flor de manzanilla e incorporando aire con una batidora eléctrica 2. Aplicar la salsa en mariscos, camarón, langostino 3. Tiempo de marinado 15 minutos <p style="text-align: center;">Técnicas de cocción a utilizar</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Asado en horno 10 minutos temperatura media 200° 5. Fritura 5 minutos en poca grasa
<p>NOMBRE DE LA PREPARACIÓN Macerado blando de especias dulces</p> <p>CATEGORIA: Creatividad gastronómica</p> <p>TÉCNICA: Macerado o marinado</p>		
US	INGREDIENTES	

300 gr 100 ml 10 gr 10 gr 10 gr 8 gr 600 gr	Gel frio de sábila Extracto de pera (chifonade) de hojas de menta flor de manzanilla Nuez moscada Sal natural Camarón o langostino	NOTA. servir caliente acompañado de patatas duquesa y ensalada fresca decorado con las hojas blancas de la manzanilla
---	--	---

Elaborado por los autores

Descripción Técnica de la Receta (D.T.R)

Peso de la porción o mezcla: 500 ml

D.T.R=1		PROCEDIMIENTO 1. Fusionar todas las especias en un procesador durante 3 minutos hasta obtener una salsa semiespesa. 2. Aplicar la salsa en carnes blancas de cerdo o aves 3. Tiempo de reposo 15 minutos Técnicas de cocción a utilizar 4. Braseado en olla a temperatura media durante 60 minutos Asado en bandeja a temperatura media durante 1 hora y media NOTA. Servir en porciones acompañado de variedad de arroz
NOMBRE DE LA PREPARACIÓN Macerado picante y especias aromáticas CATEGORIA: Creatividad gastronómica TÉCNICA: Macerado o marinado		
US	INGREDIENTES	
300 gr 150 ml 50 gr 10 gr 10 gr 8 gr 600 gr	Gel frio de sábila Veloute de champiñones Brunoise de ají Brunoise de chillangua Jengibre rallado Sal natural Pulpa de cerdo o pollo	

Elaborado por los autores

Descripción Técnica de la Receta (D.T.R)

Peso de la porción o mezcla: 600 ml

D.T.R=1		PROCEDIMIENTO 1. En un recipiente agregar y cocinar durante 10 minutos todos los ingredientes a excepción de la proteína. 2. Transcurrido ese tiempo sacar la mezcla y procesar o licuar, dejar enfriar. 3. Agregar la salsa ya fría al tipo de proteína Técnicas de cocción a utilizar 4. Braseado en olla a temperatura media durante 120 minutos Asado en bandeja a temperatura media durante 1 hora y media
NOMBRE DE LA PREPARACIÓN Macerado verde de especias CATEGORIA: Creatividad gastronómica TÉCNICA: Macerado o marinado		
US	INGREDIENTES	

IDENTIDAD GASTRONÓMICA CON GEL DE SÁBILA Y ESPECIAS ENDÉMICAS

500 gr	Gel frío de sábila	NOTA. Servir en porciones acompañado de ensaladas compuestas de pasta y verduras
150 ml	Salsa demi –glas	
50 gr	Hojas frescas de albahaca	
50 gr	Hojas frescas de llantén	
50 gr	Hojas de diente de león (taraxaco)	
10 gr	Pimienta blanca molida	
10 gr	Anís español	
8 gr	Sal natural	
600 gr	Carne roja de res o cordero	

Elaborado por los autores

CONCLUSIONES.

Es importante dentro de las conclusiones hacer hincapié que el producto (aloe) una vez realizado el proceso de pelado de la corteza que lo cubre debe someterse a un reposo o remojo en agua natural al menos unas dos horas por cada 1000 gr, con esto logramos de alguna manera extraer los sabores amargos y astringentes que posee el producto. Por otro lado, los curris o macerados húmedos pueden también ser utilizados como bases de sopas o guisos.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Fernández, J., Sánchez, P., & Cerro, A. (2017). Productos gastronómicos con identidad y desarrollo del destino turístico. Un estudio sobre rutas del queso en España. *International journal of scientific management and tourism*, 3(1), 93-109.
- Fusté-Forné, F. (2016). Los paisajes de la cultura: la gastronomía y el patrimonio culinario. *Dixit*, (24), 4-
- Smolec, A. (2017). Cocina fusión: gastronomía sin fronteras. *conchaytoro.com*. Recuperado de: <https://conchaytoro.com/blog/cocina-fusion-gastronomia-sin-fronteras/>
- Torres, R., Morales, D., Ballinas, M., y Nevárez, G. (2015). El Nopal: planta del semidesierto con aplicaciones en farmacia, alimentos y nutrición animal. *Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas*.

